

Diagnóstico sobre adoção de práticas de Engenharia de Software Contínua

Este estudo investiga a adoção de práticas de Engenharia de Software Contínua em organizações de software brasileiras. Engenharia de Software Contínua é um tópico recente da Engenharia de Software que entende os processos relacionados ao ciclo de vida do software como iterativos, integrados e contínuos. Promove o alinhamento entre os diferentes processos e a evolução contínua da organização a partir da integração de processos e dados das suas diferentes áreas (Negócio, Desenvolvimento e Operação).

O questionário é composto por questões de caracterização do participante e da organização e 71 assertivas descrevendo práticas relacionadas a:

- A) Desenvolvimento de Software Ágil: 26 assertivas
- B) Integração Contínua: 15 assertivas
- C) Entrega Contínua: 17 assertivas
- D) Experimentação Contínua: 13 assertivas

Todos que responderem esse questionário até 02/05/2022 receberão um relatório com um panorama preliminar geral sobre as práticas aplicadas em sua organização.

O tempo estimado de resposta do questionário é de cerca de 30 minutos.

Para cada formulário respondido, faremos a doação de R\$10,00 para o Instituto Ponte (<https://www.institutoponte.org.br/>).

O anonimato é garantido e os dados serão utilizados exclusivamente para fins de pesquisa acadêmica.

Desde já agradecemos sua colaboração.

Desde já agradecemos sua colaboração.

Cordiamente,

Paulo Sérgio dos Santos Jr. (IFES/UFES) - paulossjunior@gmail.com

Monalessa Perini Barcellos (UFES)- monalessa@inf.ufes.br

Fabiano Ruy Borges (IFES) - fabianoruy@gmail.com

Moisés S. Omêna (IFES) - monena@ifes.edu.br

***Obrigatório**

1. E-mail *

Perfil da
Organização

As questões a seguir referem-se à organização representada pela pessoa que está respondendo o questionário.

2. Nome da organização (não obrigatório , mas pode nos auxiliar a verificar se o questionário foi respondido mais de uma vez):

3. Há quantos anos a organização existe? *

4. Em qual estado a organização está localizada? No caso de a organização possuir unidades em diferentes estados, indique o estado da unidade na qual você atua. *

Marcar apenas uma oval.

- Acre
- Alagoas
- Amapá
- Amazonas
- Bahia
- Ceará
- Distrito Federal
- Espírito Santo
- Goiás
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Pernambuco
- Piauí
- Rio de Janeiro
- Rio Grande do Norte
- Rio Grande do Sul
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Sergipe
- Tocantins

5. Indique a opção que melhor representa o tipo da organização *

Marcar apenas uma oval.

- Fábrica de Software
- Startup
- Empresa Privada com departamento de TI
- Empresa Pública com departamento de TI
- Empresa em que um único produto de software representa o negócio (ex., PicPay, Airbnb, Uber)
- Outro: _____

6. Qual o tamanho da organização? *

Marcar apenas uma oval.

- 01 a 09 funcionários
- 10 a 49 funcionários
- 50 a 99 funcionários
- Mais de 99 funcionários

Perfil do
Participante

As questões a seguir dizem respeito à pessoa que está respondendo o questionário.

7. Qual é o seu grau de formação mais alto? *

Marcar apenas uma oval.

- Ensino Médio
- Ensino Técnico
- Ensino Superior
- Especialização
- Mestrado
- Doutorado
- Outro: _____

8. Qual a situação do seu grau de formação mais alto? *

Marcar apenas uma oval.

- Completo
- Incompleto

9. Qual a sua função na organização? *

Marcar apenas uma oval.

- Gerente de Projeto
- Scrum Master
- Product Owner
- Desenvolvedor
- Líder Técnico
- Diretor
- Outro: _____

10. Indique seu nível de conhecimento nos seguintes assuntos: *

Para esta questão, considere: Nenhum = não conhece o tema; Baixo = conhecimento pela leitura de materiais ou em curso de curta duração (até 4 horas); Moderado = conhecimento por disciplina, projeto de graduação ou Iniciação Científica no tema, ou curso com duração superior a 4 horas; Alto = é especialista no tema, tem certificação ou desenvolveu pesquisa de mestrado ou doutorado.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhum	Baixo	Moderado	Alto
Desenvolvimento Ágil	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Integração Contínua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entrega Contínua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Experimentação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

11. Indique seu nível de experiência prática nos seguintes assuntos: *

Para esta questão, considere: Nenhuma = nunca trabalhou com o tema; Baixa = tem experiência de até 1 ano no tema; Moderada = tem experiência de 1 a 3 anos no tema; Alta = tem mais de 3 anos de experiência no tema.

Marcar apenas uma oval por linha.

	Nenhuma	Baixa	Moderada	Alta
Desenvolvimento Ágil	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Integração Contínua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Entrega Contínua	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Experimentação	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Práticas relacionadas a Desenvolvimento de Software Ágil

A seguir são apresentadas práticas relacionadas ao desenvolvimento de software ágil, incluindo desenvolvimento iterativo, incremental, em ciclos curtos, com equipes pequenas e auto-organizadas, que trabalham visando à entrega de valor ao cliente.

Para cada prática, indique se e como ela é adotada na organização, considerando as seguintes alternativas:

- Não adotada: a prática nunca foi adotada na organização.
- Abandonada: a prática já foi realizada na organização, mas deixou de ser realizada.
- Realizada no nível de projeto/produto: a prática é adotada no contexto de algum projeto ou produto específico.
- Realizada no nível de processo: a prática é claramente definida na organização e é adotada de maneira consistente em vários projetos ou produtos.
- Institucionalizada: a prática é claramente definida na organização e é adotada de maneira consistente em todos os projetos ou produtos em que se aplica.

12. 01. Papéis envolvidos no processo de desenvolvimento ágil (e.g., Scrum Master, Product Owner, Desenvolvedor e Tester) existem na organização. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

13. 02. As equipes dos projetos incluem um papel (p.ex., product owner) que é responsável por representar o cliente e participa ativamente nos projetos. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

14. 03. As equipes dos projetos são pequenas (geralmente entre 4 e 8 desenvolvedores), autoorganizadas e multidisciplinares. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

15. 04. Com o intuito de entregar valor para o cliente, os requisitos são definidos * e priorizados de acordo com as necessidades do cliente, são periodicamente revisados e mudanças são absorvidas em iterações do processo de desenvolvimento.

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

16. 05. O escopo do projeto é definido gradativamente, utilizando-se um Product * Backlog (ou artefato equivalente).

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

17. 06. Estimativas de esforço são realizadas pela equipe de desenvolvimento * (ou em conjunto com ela) considerando-se tarefas curtas para implementar um conjunto de requisitos selecionados (e não o projeto como um todo).

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

18. 07. Estimativas de custos são estabelecidas com base nas estimativas de esforço, considerando-se o esforço necessário para implementar um conjunto de requisitos selecionados (e não o projeto como um todo). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

19. 08. O processo de desenvolvimento é ágil, sendo realizado de forma iterativa, em ciclos curtos (p.ex., duas semanas), nos quais requisitos do produto definidos em um Product Backlog (ou artefato equivalente) são selecionados, registrados em um Sprint Backlog (ou artefato equivalente) e desenvolvidos. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

20. 09. Há critérios de aceitação claros para os requisitos do software e eles são usados para avaliar os artefatos produzidos (p.ex., funcionalidades) e definir se estão "prontos". *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

21. 10. O cliente recebe novas versões do produto com frequência (após um ou mais ciclos curtos de desenvolvimento), incluindo novas funcionalidades definidas de acordo com as necessidades do cliente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

22. 11. O processo de desenvolvimento (ágil) está alinhado ao negócio da organização e isso é percebido pela entrega de valor ao cliente e pela sua satisfação com o produto entregue. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

23. 12. Há pelo menos um papel (p.ex., tech lead, analista de qualidade) responsável pela qualidade dos artefatos produzidos e do produto final. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

24. 13. Os stakeholders do projeto (incluindo o cliente) são estimulados a refletir *
sobre seu papel e suas responsabilidades no projeto.

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

25. 14. A equipe do projeto possui autonomia para tomar decisões técnicas no *
projeto.

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

26. 15. Frequentemente (p.ex., diariamente, a cada dois ou três dias) a equipe *
se reúne e reflete sobre o progresso do desenvolvimento no âmbito do que
foi definido para o time-box corrente e ajusta as tarefas se necessário (p.ex.,
em daily ou stand up meetings).

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

27. 16. A equipe se reúne com frequência ao longo do projeto para discutir sobre melhorias no produto, no processo ou nas ferramentas usadas (p.ex., em reunião de retrospectiva). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

28. 17. A equipe se reúne com frequência ao longo do projeto para discutir sobre melhorias nas competências dos membros da equipe (p.ex., em reunião de retrospectiva) *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

29. 18. O processo de desenvolvimento (ágil) é avaliado e melhorado continuamente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

30. 19. Boas práticas de programação são adotadas (p.ex., código coletivo, codificação padronizada, programação em pares, revisão de código) *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

31. 20. Boas práticas de testes (p.ex., teste automatizado, desenvolvimento orientado a testes) são adotadas. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

32. 21. Dados são coletados para métricas que permitem avaliar aspectos da qualidade dos artefatos produzidos e do produto (p.ex., complexidade ciclomática, quantidade de code smells). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

33. 22. Dados são coletados para métricas que permitem avaliar aspectos de desempenho do processo de desenvolvimento ágil (p.ex., work in progress, velocidade). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

34. 23. Dados produzidos ao longo do processo de desenvolvimento (p.ex., data de início das tarefas, data de conclusão das tarefas, pontos de história das tarefas) são armazenados em um (ou mais) repositório de dados. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

35. 24. Dados armazenados no(s) repositório(s) de dados são usados para melhorar o produto e o processo de desenvolvimento ágil. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

36. 25. Decisões nos projetos são tomadas com base em dados presentes no(s) *
repositório(s) de dados.

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

37. 26. São realizadas ações para compartilhar conhecimento relevante ao *
desenvolvimento ágil (p.ex., palestras internas, tutoriais, repositórios de
conhecimento, implementação de guilds).

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

Práticas
relacionadas
à Integração
Contínua

Caracterizam-se principalmente pela integração contínua e automatizada de código, realização de builds automatizados e de testes automatizados, que são realizados em um ambiente de testes.

38. 27. A arquitetura do software é modular de forma a permitir a realização de testes automatizados. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

39. 28. A arquitetura do software é modular de forma a permitir a realização de builds automatizados. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

40. 29. O código é integrado constantemente e automaticamente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

41. 30. Testes são executados automaticamente, periodicamente (p.ex., sempre *
que código novo é integrado), em um ambiente de teste, para verificar a
qualidade do código (p.ex., cobertura, corretude).

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

42. 31. Testes automatizados são utilizados para avaliar se o software *
implementado atende os requisitos estabelecidos.

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

43. 32. Builds ocorrem frequentemente e automaticamente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

44. 33. Builds são cancelados caso um ou mais testes falhem. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

45. 34. Há controle de versões dos artefatos de software (p.ex., código, teste, scripts etc.) em um repositório *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

46. 35. Boas práticas de check in são aplicadas no trunk de desenvolvimento (p.ex., uso de ferramentas como GitFlow e Toogle Feature). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

47. 36. Há práticas que permitem que organizações ou pessoas externas ao projeto atuem na implementação do produto (i.e., produzam e integrem código ao produto sendo desenvolvido) *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

48. 37. Dados são coletados para métricas que permitem avaliar o processo de integração contínua (p.ex., quantidade de builds cancelados, quantidade de integrações de código realizadas) *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

49. 38. Dados produzidos nos ambientes de integração contínua (p.ex., data das builds, quantidade de testes executados e percentual de cobertura) são armazenados em um (ou mais) repositório de dados *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

50. 39. O processo de integração contínua (incluindo a realização de testes automatizados) é avaliado e melhorado continuamente *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

51. 40. Dados armazenados no(s) repositório(s) de dados são usados para melhorar o produto e o processo de integração contínua. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

52. 41. São realizadas ações para compartilhar conhecimento relacionado a integração contínua (p.ex., palestras internas, tutoriais, repositórios de conhecimento, implementação de guilds). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

Práticas

Dizem respeito a práticas realizadas para que releases do software sejam continuamente e automaticamente entregues aos clientes/consumidores. Informações dos clientes/consumidores

relacionadas
à Entrega
Contínua

acerca das funcionalidades entregues são usadas para melhorar o produto (p.ex., identificar novas funcionalidades) e identificar novas oportunidades de negócio.

53. 42. Os principais clientes/consumidores são identificados e participam do processo de desenvolvimento, influenciando nas funcionalidades que serão produzidas e entregues. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

54. 43. Há um fluxo de informação claro entre Desenvolvimento e Operação, permitindo que novas funcionalidades desenvolvidas entrem em operação automaticamente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

55. 44. A entrega de novas funcionalidades é realizada automaticamente e por releases. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

56. 45. Há um fluxo de informação claro entre Operação e Negócio, permitindo que novas necessidades dos clientes/consumidores e oportunidades de negócio sejam identificadas a partir da entrega de novas funcionalidades. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

57. 46. A arquitetura do software permite realizar entrega (deploy) de funcionalidades de forma independente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

58. 47. Clientes/consumidores recebem novas funcionalidades com frequência, inclusive, em ciclos mais curtos do que o time-box que costuma ser estabelecido no processo de desenvolvimento. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

59. 48. Os clientes podem realizar testes no produto assim que é feita a entrega (deploy) de novas funcionalidades. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

60. 49. O modelo de negócio da organização é constantemente avaliado e revisto (quando necessário) com base em informações dos clientes/consumidores. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

61. 50. Estratégias de marketing são constantemente avaliadas e revistas (quando necessário) com base em informações dos lead customers (clientes/consumidores mais relevantes para a organização). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

62. 51. Estratégias de venda são constantemente avaliadas e revistas (quando necessário) com base em informações dos lead customers (clientes/consumidores mais relevantes para a organização). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

63. 52. Alinhamento entre o desenvolvimento dos produtos e o negócio da organização é mantido através de verificações contínuas, em ciclos curtos. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

64. 53. Alinhamento entre o desenvolvimento dos produtos e o negócio da organização é mantido através de verificações contínuas, em ciclos curtos e baseando-se em dados. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

65. 54. Dados são coletados para métricas que permitem avaliar o processo de entrega contínua (p.ex., quantidade de releases, densidade de defeitos nas releases). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

66. 55. Dados produzidos nos ambientes de entrega contínua (p.ex., data das releases e versão do software entregue) são armazenados em um (ou mais) repositório de dados. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

67. 56. O processo de entrega contínua é avaliado e melhorado continuamente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

68. 57. Dados armazenados no(s) repositório(s) de dados são usados para melhorar o produto e o processo de entrega contínua. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

69. 58. São realizadas ações para compartilhar conhecimento relacionado a entrega contínua (e.g., palestras internas, tutoriais, repositórios de conhecimento, implementação de guilds). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

Práticas
relacionadas à

Dizem respeito a práticas realizadas para coletar, *contínua e automaticamente*, feedback de clientes/consumidores. É utilizada *experimentação* (p.ex., testes A/B) para coleta de feedback visando à melhoria dos produtos. Os dados obtidos

Experimentação
Contínua

dos clientes/consumidores são armazenados em um repositório e são usados para melhorar os produtos e o negócio da organização.

70. 59. Feedbacks (dados e opiniões) dos clientes/consumidores são capturados continuamente e automaticamente e armazenados em um (ou mais) repositório de dados de clientes/consumidores, *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

71. 60. Feedbacks (dados e opiniões) dos clientes/consumidores (capturados continuamente e automaticamente) são utilizados para melhorar os produtos (melhorar funcionalidades existentes e identificar novas). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

72. 61. A organização identifica novas oportunidades de negócio com base nos feedbacks capturados automaticamente dos clientes/consumidores *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

73. 62. Feedbacks (dados e opiniões) dos clientes/consumidores (capturados contínua e automaticamente) são usados para experimentação e inovação *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

74. 63. Experimentos (p.ex., testes A/B) são realizados com os clientes/consumidores para melhorar os produtos *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

75. 64. São adotadas tecnologias (p.ex., tecnologias de nuvem) que permitem potencializar a experimentação. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

76. 65. A organização continuamente experimenta novas tecnologias e metodologias, *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

77. 66. Há um fluxo de informação claro entre o nível estratégico e a área de desenvolvimento da organização, permitindo que dados dos clientes/consumidores (capturados contínua e automaticamente) sejam utilizados de forma alinhada na tomada de decisões técnicas e de negócio *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

78. 67. Dados do repositório de dados dos clientes/consumidores são usados na tomada de decisão pela área de desenvolvimento de software. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

79. 68. Dados do(s) repositório(a) de dados dos clientes/consumidores são usados na tomada de decisão pela área de negócios. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

80. 69. Alinhamento entre o desenvolvimento dos produtos e o negócio da organização é mantido através de verificações contínuas, em ciclos curtos e baseando-se em dados do(s) repositório(a) de dados dos clientes/consumidores. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

81. 70. O processo de experimentação contínua é avaliado e melhorado continuamente. *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

82. 71. São realizadas ações para compartilhar conhecimento relacionado a experimentação contínua (e.g., palestras internas, tutoriais, repositórios de conhecimento, implementação de guilds). *

Marcar apenas uma oval.

- Não adotada
- Abandonada
- Realizada no nível de projeto/produto
- Realizada no nível de processo
- Institucionalizada

Feedback sobre o questionário

83. Quais suas sugestões, críticas ou comentários sobre o questionário? Fique à vontade para falar livremente sobre sua experiência, destacando benefícios, dificuldades, limitações e quaisquer outros aspectos que você julgar relevantes.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários